

**УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ
СУСПІЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ**

Товкач А.

**IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO PUBLIC
RELATIONS MANAGEMENT IN THE COMMUNICATION
MANAGEMENT SYSTEM**

Tovkach A.

У даний час у зв'язку з розвитком громадянського суспільства формується потреба розвитку інфраструктури багатоканальних соціальних комунікацій, спрямованих на розвиток узгодження та координації своєї діяльності в умовах багатоваріантності розвитку та значної частки невизначеності у розвитку багатовимірних соціальних процесів, що дозволяє розглядати PR як нову форму організації соціальної взаємодії та соціального партнерства.

Прояв інституційної трансформації у соціально-комунікативній сфері виявляється у придбанні соціально-комунікативним простором специфічних характеристик: рухливості кордонів, мережевої системи організації, багаторівневості тощо. У цьому сенсі PR є свого роду інтегруючим елементом у системі управління комунікативним простором. PR відіграє важливу роль у внутрішньо-організаційному розвитку, формуючи корпоративну культуру, керуючи внутрішньо-організаційними конфліктами та вносячи вагомий внесок у соціальне інвестування організаційними системами у розвиток персоналу.

Системне вивчення генези розвитку зв'язків із громадськістю дозволило встановити та класифікувати існуючі моделі PR-діяльності. В умовах формування інформаційного мережевого суспільства зв'язки з громадськістю набувають специфічних функцій, пов'язаних з особливостями соціально-комунікативного простору: аналітична, інформаційна, комунікативна, організаційно-поведінкова, афективна, лобістська. Виділення зазначених

функцій PR-діяльності дозволило визначити PR як діяльність із освоєння та реалізації даних функцій, їх збереження та ретрансляції [2, с. 99].

Становлення PR в Україні значно утруднено з причин як об'єктивного, і суб'єктивного характеру. Основне місце серед цих причин займають серйозну соціально-економічну кризу та постійну політичну конфронтацію. В Україні PR-діяльність значною мірою пов'язана із соціальним інвестуванням компаній. Нині підготовку дипломованих кадрів ведуть понад сто двадцять вишів України різного профілю. Щороку зростає кількість професійних вітчизняних PR-агентств. У 2024 році зареєстровано 300 таких агенцій, близько 160 з них мали свої представництва в Інтернеті.

З настанням другої чверті XXI століття топ-менеджмент більшості організацій усвідомив стратегічну значимість PR як управлінської функції. На організаційному рівні компаній розвинених країн функція PR дедалі частіше виявляється вписаною у схеми загального чи стратегічного менеджменту. В усіх країнах зросла значимість відносин із співробітниками, та його роль комунікаційних процесах. Зростання динамічності, нестабільності та невизначеності ділового середовища зумовило відхід довічної зайнятості з японської та української ділової реальності. При аналізі сучасних принципів управління організаціями США, Японії та України варто також враховувати, що штат сучасних успішних організацій нерідко молодший, ніж раніше, у ньому більше жінок, він більш амбітний і кар'єрно орієнтований, менш благодушний та лояльний, ніж у минулому.

Існують різні приклади застосування комунікаційного менеджменту практично. Так, компанія IBM більше 50 років проводить програму «Speak up» («говори»), забезпечуючи двосторонній канал комунікації зайнятих та менеджменту у всіх своїх 80-ти місцях розташування. Американська компанія швидкого харчування Burger King робить відео у власній студії для того, щоб навчати працівників у своїх 5-ти тисячах ресторанів. Компанія Ford зупиняє складальну лінію, щоб показати відеострічки робітникам. На місцевому рівні у США та Великій Британії нерідко створюються групи тиску – для вирішення

проблем екології, зайнятості, охорони здоров'я.

Подібні елементи комунікації є і у вітчизняних великих організаціях. Так, у кожному ЗВО друкуються інформаційні листки, існують Інтернет-форуми. Підрозділи зарубіжних компаній, і багато інших великих компаній використовують усі перелічені вище способи внутрішніх та зовнішніх комунікацій.

Специфіка суспільних відносин обумовлена особливістю самих послуг. Традиційна галузева специфіка мотивує практично кожен з агенцій на створення жорсткої, замкнутої та відокремленої корпоративної структури. Особливістю нового періоду діяльності є те, що у PR-фахівців не сформувалося єдине та системне розуміння якісно іншого загальнокорпоративного контексту. Стає надзвичайно актуальним завдання переходу від локальних рішень та проєктів до контекстуальних, коли обране рішення спирається на розуміння багатоступінчастого логічного простору, здатне це рішення прискорювати чи гальмувати [1, с. 16].

Реалізація комунікаційної політики організації здійснюється у межах комунікаційного менеджменту, який узагальнено визначається як професійна діяльність, спрямовану на досягнення ефективної комунікації як усередині організації, і між організацією та її довілцями. При цьому зміст комунікаційної політики необхідно розглядати ширше, ніж планування комунікацій, оскільки вона є засобом забезпечення загальноорганізаційної місії, що втілює концепцію бізнесу.

Будучи багатофакторною системою, комунікаційна стратегія здійснюється у просторі та в часі. Процес розробки та реалізації комунікаційної стратегії, на нашу думку, може бути представлений трьома укрупненими блоками: комунікативний простір, моделювання комунікації, реалізація стратегії комунікації, способи управління якими детально обґрунтовані.

Виділені тенденції розвитку глобального комунікаційного процесу у країнах із високим рівнем економічного та суспільного розвитку дозволили чітко позначити ознаки формування «сервісної економіки».

Основні недоліки, характерні для систем комунікації суб'єктів господарювання: нераціональна організаційна структура, що перешкоджає формуванню ефективних комунікацій суб'єктів господарювання; невідповідність існуючих управлінських процедур функціональним потребам підрозділів суб'єктів господарювання; неефективність механізмів мотивування працівників; демотивуючий стиль управління як переважаючий та несприятливий морально-психологічний клімат у колективі; суттєві спотворення та втрата інформації при її передачі та сприйнятті; ігнорування неформальних внутрішньогрупових взаємин між працівниками; інформаційна закритість, відсутність служб у зв'язках із громадськістю, що ефективно формують позитивний образ підприємства.

Як пріоритетні напрями, що забезпечують ефективність комунікаційної діяльності організації та, водночас, створюють основи ефективності організації PR-діяльності можна визначити: організаційну структуру управління, управлінські процедури, механізми мотивації, маркетингові та PR-комунікації. Запропоновано методику визначення рівня використання потенціалу комунікативних можливостей, що базується на методах експертних оцінок.

Система комунікацій надає підприємству внутрішню цілісність і покликана забезпечити досягнення мети, що стоять перед організацією, і виконання своєї місії. В якості нової організаційної технології пропонується використання інтегрованої системи зв'язків з громадськістю, яка розглядається як філософія та стратегія комунікацій, що забезпечує новий якісний рівень усіх видів взаємодії із споживачем із залученням всього арсеналу дослідницьких та рекламних засобів.

Список використаних джерел

1. Ідея просвітництва в управлінні вищою освітою: [ідея просвітництва як основна місія вищої освіти]. *Вища освіта України*. 2023. № 1. С. 11–20.
2. Калашнікова С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти. *Вища освіта України*. 2019. № 2. С. 95–101.